

ЗАМОНАВИЙ ПСИХОЛОГИЯДА САЛОМАТЛИК ТУШУНЧАСИ

Қиёмхўжаева Мадина Рустамбек қизи

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети Психология
мутахассислиги магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7911965>

Жисмоний ва руҳий саломатлик - дунёнинг барча халқларида, инсон ва жамиятнинг энг катта хазинаси бўлиб келган ва ҳозирги кунда ҳам, шундайлигича қолмоқда. Бироқ, соғлиққа катта аҳамият берилишига қарамай, узоқ вақт давомида “саломатлик” тушунчаси аниқ илмий таърифга эга бўлмаган. Бугунги кунда, “саломатлик” тушунчасини таърифлашда турли хил ёндашувлар мавжуд. Айни дамда, кўпчилик муаллифлар [1] бу атама борасида бир-бирлари билан фақат бир масалада, яъни, ҳозирда “индивид саломатлиги” деган ягона, умумэътироф этилган, илмий асосланган тушунча йўқлигини қайд этадилар.

П.И Калью ўз рисоласида, дунёнинг турли мамлакатларида ва турли даврларда шаклланган инсон саломатлигига оид 79 та тушунчани ўрганиб чиқган. Саломатликни аниқлашнинг энг одатий, энг кенг тарқалган белгиларини ажратиб оламиз:

Организмнинг уни ташкил этишнинг барча даражаларида нормал ишлаши: тана; органлар; гистологик, хужайра ва генетик тузилмалар; индивидуал яшаш ва кўпайишга ёрдам берадиган физиологик ва биокимёвий жараёнларнинг нормал кечиши. Норма ва норма бўлмаган (касаллик) вазият ўртасида қатъий, ажратувчи чегара мавжуд эмас. Бу чегара – ноаниқ бўлиб, индивидуал ҳисобланади. Бир киши учун норма ҳисобланган ҳолат, бошқа киши учун касаллик ҳисобланади.

2. Тананинг динамик мувозанати ва унинг атроф-муҳит билан боғлиқ функциялари. Айни дамда, баъзи муаллифлар танадаги ички мувозанатни сақлашга эътибор берса, бошқалари унинг атроф-муҳит билан мувозанатига эътибор беришади.

3. Асосий ижтимоий функцияларни тўлақонли бажариш, ижтимоий фаолият юритиш ва ижтимоий фойдали меҳнатда иштирок этиш қобилияти.

4. Организмнинг атроф-муҳитдаги доимий ўзгариб турадиган яшаш шароитларига мослашиш қобилияти, нормал ва кўп қиррали ҳаётни таъминлаб ва танадаги ҳаёт тамойилини сақлаган ҳолда, организмнинг ички муҳитида барқарорликни сақлаш қобилияти.

5. Касаллик, оғриқли ҳолат, оғриқли ўзгаришларнинг йўқлиги, яъни касаллик белгилари ёки бирон бир бузилиш бўлмаган вазиятдаги организмнинг оптимал фаолияти.

6. Тўлиқ жисмоний, маънавий, ақлий ва ижтимоий фаровонлик, жисмоний ва маънавий кучларнинг уйғун ривожланиши, организмнинг бирдамлик принципи, барча органларнинг ўзини ўзи бошқариш ва мувозанатда ўзаро ҳамкорлиги.

Турли муаллифлар томонидан илгари сурилган соғлиқнинг муҳим белгиларини таҳлилини якунига етказар экан, П.И.Калью, саломатлик тушунчаси таърифларининг барча хилма-хиллиги, бир қатор концептуал моделларга мувофиқ тақсимланиши мумкинлигини таъкидлайди: Саломатликнинг тиббий модели. Саломатнинг биотиббий модели. Саломатнинг биосоциал модели. Саломатнинг ижтимоий-қиймат модели. [3].

Г.Л.Апанасенко ўз асарларида инсон - тана, психика ва руҳий элементни ўз ичига оладиган қуйи тизимларнинг пирамидал тузилиши билан тавсифланувчи биоэнергия ахборот тизими сифатида кўриб чиқилган вазиятда, саломатлик тушунчаси ушбу тизимнинг уйғунлигини назарда тутишига эътибор қаратади.

Ҳар қандай даражадаги хатоликлар бутун-бир тизимнинг барқарорлигига таъсир ўтказиши [1]. Г.А.Кураев, С.К.Сергеев ва Ю.В.Шленовларнинг таъкидлашича, саломатликнинг кўплаб таърифлари - инсон танаси қаршилиқ кўрсатиши, мослашиши, енгиб чиқиши, ўз имкониятларини сақлаши, кенгайтириши лозимлигидан келиб чиқади. Муаллифларнинг таъкидлашича, саломатлик тушунчасига бундай ёндашув оқибатида, инсон - тажовузкор табиий ва ижтимоий муҳитда жойлашган жангари мавжудот сифатида намоён бўлади [4].

Тадқиқотчилар, соғлиқни инсон танасининг асосий функциялари (шартсиз рефлексли генетик дастурни амалга оширилиши, инстинктив фаолият, генератив функция, туғма ва орттирилган асаб фаолияти) асосида аниқлаш ғоясини илгари суришмоқда.

Бунга кўра, саломатлик - организм ўзаро таъсирлашувчи тизимларининг ҳаётнинг ижтимоий ва маданий соҳаларига йўналтирилган шартсиз рефлекс, инстинктив жараёнлар, генератив функциялар, ақлий фаолият ва фенотипик хатти-ҳаракатларнинг генетик дастурларини амалга оширилишини таъминлаш қобилияти деб таърифлаш мумкин [2].

Аксарият рисолалар, мутлақ соғлиқ - мавҳум тушунча эканлигини таъкидлайди. Инсон саломатлиги нафақат биотиббий, балки, энг аввало, ижтимоий ишлаб чиқариш усулига боғлиқ бўлган ижтимоий шароит ва омиллар билан белгиланадиган ижтимоий тоифадир. А.Я.Иванюшкин саломатлик қийматини таснифлашнинг учта даражасини таклиф этади:

- биологик - бирламчи саломатлик тананинг ўзини ўзи тартибга солиш хусусияти такомиллигини, физиологик жараёнларнинг уйғунлигини ва натижада минимал мослашувни ўз ичига олади;

- ижтимоий - саломатлик ижтимоий фаолият ўлчови, инсоннинг дунёга фаол муносабати ҳисобланади;

- шахсий, психологик - саломатлик бу касалликнинг йўқлиги эмас, аксинча уни енгиш маъносида рад этишдир. Саломатлик бу ҳолатда нафақат организмнинг ҳолати, балки “инсон ҳаёти стратегияси” [3].

Инсоният популяциясининг саломатлик мезонлари таркибига уни ташкил қилувчи одамларнинг индивидуал хусусиятларидан ташқари - туғилиш даражаси, насл-насабнинг саломатлиги, ирсий хилма-хиллик, аҳолининг иқлимий-географик шароитларга мослашиши, турли хил ижтимоий ролларни бажаришга тайёрлиги, ёш таркиби ва бошқалар киради.

Шундай қилиб, саломатлик - шахснинг ички дунёси, атроф-муҳит билан бўлган муносабатларнинг ўзига хослиги, жисмоний, ақлий, ижтимоий ва маънавий жиҳатларни қамраб олувчи интегратив характеристика сифатида ўрганилади. Лекин, бу ўз-ўзидан мақсад сифатида қабул қилинмаслиги керак; бу инсоннинг ҳаётимкониётларини тўлиқ амалга ошириш учун воситаси ҳисобланиб, саломатликни жараён ва ҳолат сифатида тавсифлайди.